

Ferramenta da Terapia

Humanista: Prática de Integração

Mente-Corpo

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia Humanista denominada prática de integração mente-corpo é uma técnica terapêutica que busca promover a harmonia e o equilíbrio entre os aspectos mentais, emocionais e físicos do ser humano, visando o desenvolvimento integral do indivíduo.

Tematologia: Terapia Humanista; Integração Mente-Corpo; Autodesenvolvimento.

Etimologia: A palavra "integração" provém do Latim "integratio", que significa "ação de integrar",

Enciclopédia da Conscienciologia
indicando a união ou combinação de diferentes partes em um todo coeso. "Mente" deriva do Latim "mens, mentis", que se refere à faculdade intelectual, cognitiva e emocional do ser humano. "Corpo" vem do Latim "corpus, corporis", designando o organismo físico humano.

Neologia: A prática de integração mente-corpo é uma neologia técnica no âmbito da Terapia Humanista.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação desta ferramenta terapêutica está relacionada ao holopensene da saúde integral, promovendo a sintonia entre os pensamentos, sentimentos e sensações corporais do indivíduo.

Fatologia: Esta técnica terapêutica envolve os seguintes aspectos:

Consciência corporal: O indivíduo é estimulado a desenvolver a consciência de seu corpo, percebendo as sensações físicas e as emoções que surgem em resposta a diferentes estímulos internos e externos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Relaxamento muscular: São utilizadas técnicas de relaxamento progressivo para reduzir a tensão muscular e promover a sensação de bem-estar físico e mental.

Respiração consciente: A respiração é explorada como uma ferramenta para conectar a mente ao corpo, promovendo a calma, a centragem e o equilíbrio emocional.

Mindfulness: São realizados exercícios de atenção plena para cultivar a presença consciente no momento presente, integrando os aspectos mentais e corporais da experiência humana.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a prática de integração mente-corpo pode ser potencializada pela percepção extrafísica das energias sutis que permeiam o corpo humano, promovendo a autocura e o desenvolvimento espiritual.

III. Detalhismo

Sinergismologia: Esta ferramenta terapêutica pode ser complementada por outras abordagens da Terapia Humanista, como a gestalt-terapia, a terapia centrada no cliente e a psicoterapia existencial,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
ampliando as possibilidades de
autodesenvolvimento e crescimento pessoal.

Principiologia: A prática de integração mente-corpo está fundamentada no princípio da unidade bio-psico-sócio-espiritual, que reconhece a interconexão e interdependência entre os diferentes aspectos da existência humana.

Codigologia: Esta técnica terapêutica está alinhada ao código de ética da Terapia Humanista, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do indivíduo, promovendo o seu crescimento e autorealização.

Tecnologia: O uso de recursos como a meditação, o biofeedback, a yoga e a dança terapêutica são ferramentas tecnológicas que podem ser empregadas na prática de integração mente-corpo durante o processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia Humanista; indivíduos que buscam o autodesenvolvimento e a expansão da consciência.

Masculinologia: O terapeuta que conduz a prática de integração mente-corpo; o homem que reconhece e
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
valoriza a importância da conexão entre a mente e o corpo.

Femininologia: A terapeuta que utiliza a técnica de integração mente-corpo; a mulher que busca a harmonia e o equilíbrio em sua vida.

Hominologia: O Homo sapiens holossomático; o Homo sapiens autodesenvolvimentista; o Homo sapiens integral.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de prática de integração mente-corpo é a realização de exercícios de relaxamento combinados com a atenção plena à respiração, promovendo o equilíbrio entre os aspectos mentais e físicos da experiência humana.

Culturologia: A Cultura da Integração Mente-Corpo incentiva a busca pelo equilíbrio entre as dimensões psicológicas e físicas do ser humano, reconhecendo a importância da conexão entre mente e corpo para o bem-estar e a saúde integral.

VI. Acabativa

A prática de integração mente-corpo representa uma ferramenta valiosa na abordagem terapêutica dos

Enciclopédia da Conscienciologia
conflitos psicológicos e emocionais, promovendo o
autodesenvolvimento e a expansão da consciência,
através da harmonização dos aspectos mentais,
emocionais e físicos do ser humano.